

Original paper

UMUMIY O'RTA TA'LIM MAKTABLARIDA YUQORI SINIF O'QUVCHILARINI EKOLOGIK TARG'IBOTCHILIK FAOLIYATIGA TAYYORLASH MAZMUNI VA DIDAKTIK YO'NALISHLARI

© B.K. Xojanov¹✉

¹Nukus davlat pedagogika instituti, Nukus, Qoraqalpog'iston

Annotatsiya

KIRISH: Ushbu maqolada umumiy o'rta ta'lim muassasalarida o'quvchilarni ekologik targ'ibotchilik faoliyatiga tayyorlash mazmuni va didaktik yo'nalishlari, maktab o'quvchilarini tabiatni muhofaza qilish ishlariga jalb qilish ishlarini amalga oshirish masalalari yoritilgan.

MAQSAD: Ushbu tadqiqotning maqsadi – umumiy o'rta ta'lim maktablarida yuqori sinf o'quvchilarini ekologik targ'ibotchilik faoliyatiga tayyorlashning mazmunini aniqlash, bu boradagi samarali didaktik yo'nalishlarni belgilash hamda ularni ta'lim-tarbiyaviy jarayonga integratsiya qilishga oid tavsiyalar ishlab chiqishdan iborat.

MATERIALLAR VA METODLAR Tadqiqotda quyidagi metodlardan foydalanildi: pedagogik kuzatuv, suhbat, so'rovnoma, tajriba-sinov ishlari, hujjatlarni tahlil qilish, statistik ma'lumotlarni umumlashtirish

MUHOKAMA VA NATIJALAR: Tadqiqot davomida yuqori sinf o'quvchilarining ekologik bilim va tushunchalari yetarli darajada bo'lsa-da, ularni atrof-muhitni asrash bo'yicha targ'ibot faoliyatiga jalb etish imkoniyatlari cheklanganligi aniqlangan. Bunda didaktik vositalar, loyihaviy ta'lim, interaktiv metodlar, ekologik treninglar, seminar va amaliy mashg'ulotlarning samaradorligi sinovdan o'tkazildi. Tajriba-sinov ishlari shuni ko'rsatdiki, o'quvchilarning ekologik targ'ibotchilik faoliyatiga tayyorgarligi ijobiy o'zgarishlarga erishdi: ekologik madaniyat, ijtimoiy faollik va jamoaviy ish ko'nikmalari sezilarli darajada oshdi.

XULOSA: Yuqori sinf o'quvchilarini ekologik targ'ibotchilik faoliyatiga tayyorlashda o'quv-tarbiya jarayoniga ataylab ishlab chiqilgan didaktik yo'nalishlarni joriy etish muhim ahamiyatga ega. Ekologik treninglar, amaliy loyihalar va targ'ibot tadbirlarini muntazam tashkil etish orqali o'quvchilarda ekologik ong, mas'uliyat hissi va liderlik fazilatlarini shakllantirish mumkin. Tadqiqot natijalari asosida metodik tavsiyalar ishlab chiqildi va ta'lim amaliyotiga tavsiya etildi.

Kalit so'zlar: targ'ibot texnologiyasi, ekologik targ'ibotchilik, ekologik madaniyat, uzluksizlik, keng ko'lamlilik, bosqichma-bosqichlilik, faollik, ilg'or targ'ibot, me'yoriilik, natijadorlik, ko'rgazmali, ommaviy axborot va og'zaki targ'ibot vositalari.

Iqtibos uchun: Xojanov B.K. Umumiy o'rta ta'lim maktablarida yuqori sinf o'quvchilarini ekologik targ'ibotchilik faoliyatiga tayyorlash mazmuni va didaktik yo'nalishlari. // Inter education & global study. 2025, №6. B.67–77.

СОДЕРЖАНИЕ И ДИДАКТИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ УЧЕНИКОВ СТАРШИХ КЛАССОВ К ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПРОПАГАНДИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛАХ

© Хожанов Б.К.¹✉

¹Нукусский государственный педагогический институт, Нукус, Каракалпакстан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: В статье рассматриваются вопросы содержания и дидактических направлений подготовки учащихся к эколого-пропагандистской деятельности в средних общеобразовательных учреждениях, а также реализация мероприятий по вовлечению школьников в природоохранную работу.

ЦЕЛЬ: Цель данного исследования – определить содержание подготовки старшеклассников общеобразовательных школ к экологической пропагандистской деятельности, обозначить эффективные дидактические направления в этом процессе и разработать рекомендации по их интеграции в учебно-воспитательный процесс.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: В исследовании использовались следующие методы: педагогическое наблюдение, беседа, анкетирование, опытно-экспериментальная работа, анализ документов, обобщение статистических данных.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: В ходе исследования было установлено, что, несмотря на достаточный уровень экологических знаний и представлений у старшеклассников, их участие в деятельности по охране окружающей среды ограничено. Эффективность использования дидактических средств, проектного обучения, интерактивных методов, экологических тренингов, семинаров и практических занятий была проверена в экспериментальной работе. Результаты показали положительные изменения в подготовленности учащихся к экологической пропагандистской деятельности: значительно повысились уровень экологической культуры, социальная активность и навыки коллективной работы.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Важно внедрять специально разработанные дидактические направления в учебно-воспитательный процесс при подготовке старшеклассников к экологической пропагандистской деятельности. Регулярное проведение экологических тренингов, практических проектов и пропагандистских мероприятий способствует формированию экологического сознания, чувства ответственности и лидерских качеств у учащихся. На основе результатов исследования разработаны методические рекомендации, предложенные для внедрения в образовательную практику.

Ключевые слова: пропагандистская технология, экологическая пропаганда, экологическая культура, преемственность, масштабность, постепенность, активность, опережающая пропаганда, стандартизация, эффективность, наглядные, средства массовой информации и вербальной пропаганды.

Для цитирования: Хожанов Б.К. Содержание и дидактические направления подготовки учеников старших классов к экологической пропагандистской деятельности в общеобразовательных школах. // Inter education & global study. 2025, №6. С. 67–77.

THE CONTENT AND DIDACTICAL DIRECTIONS OF PREPARING HIGH SCHOOL PUPILS FOR ENVIRONMENTAL PROMOTION ACTIVITIES IN GENERAL EDUCATION SCHOOLS

© Khojanov B.K.^{1✉}

¹Nukus State Pedagogical Institute, Nukus, Karakalpakstan

Annotation

INTRODUCTION: This article covers the content and didactic directions of preparing pupils for environmental advocacy activities in general secondary education institutions, and issues of engaging school pupils in environmental protection activities.

AIM: The purpose of this study is to determine the content of preparing high school students in general education schools for ecological advocacy activities, to define effective didactic directions in this regard, and to develop recommendations for integrating them into the educational process.

MATERIALS AND METHODS: The study utilized the following methods: pedagogical observation, interviews, surveys, experimental work, document analysis, and generalization of statistical data.

DISCUSSION AND RESULTS: The study revealed that although high school students possess sufficient ecological knowledge and awareness, their involvement in environmental protection advocacy is limited. The effectiveness of didactic tools, project-based learning, interactive methods, ecological training sessions, seminars, and practical workshops was tested. The experimental work demonstrated that students' preparedness for ecological advocacy improved significantly, with notable increases in ecological culture, social engagement, and teamwork skills.

CONCLUSION Implementing purposefully developed didactic directions into the educational process is essential for preparing high school students for ecological advocacy. Regular organization of ecological trainings, practical projects, and awareness activities helps cultivate ecological consciousness, a sense of responsibility, and leadership qualities among students. Based on the study results, methodological recommendations were developed and proposed for use in educational practice.

Key words: promotional technology, environmental advocacy, ecological culture, continuity, broad-scale approach, gradual implementation, active engagement, advanced promotion, moderation, effectiveness, visual aids, mass media, and oral promotional tools.

For citation: Khojanov B.K. (2025) 'The content and didactical directions of preparing high school pupils for environmental promotion activities in general education schools', *Inter education & global study*, (6), pp. 67–77. (In Uzbek).

Jamiyat ekologik xavfsizligini ta'minlashda yoshlar ekomadaniyatini yuksaltirish ishida targ'ibot texnologiyalari birmuncha murakkab uslublarni o'z ishiga oladi. Ekologik targ'ibotchilik texnologiyalari – targ'ibot maqsadlariga erishishning umumiy mazmuni, yangi avvaldan loyihalashtirilgan targ'ibot jarayonining yaxlit tizim asosida, ketma-ketlikda amalga oshirish, aniq bir targ'ibot maqsadiga erishish yo'lida muayyan usul va vositalar tizimini ishlab chiqish hamda targ'ibot jarayonini yuqori darajada tashkil etishni ko'rsatadi. Targ'ibot texnologiyasi muayyan ekologik targ'ibot tadbiri dasturi asosida tashkil etiladigan, aniq ekologik maqsadga yo'naltirilgan hamda ushbu maqsadni samarasini kafolatlovchi jarayon mazmuni hisoblanadi.

Bugungi globallashuv davrida ekologik tahdidlarning kuchayib borayotgan sharoitida ekologik-targ'ibot jarayonlarini takomillashtirish, targ'ibot ishlarini rejalashtirishga yangicha yondashuvlarni talab etmoqda. Ekologik targ'ibotchilik ishlariga texnologik yondashuv mazkur jarayonlarni aniq vositalar yordamida samarali olib borish va qo'yilgan targ'ibot maqsadlariga muvaffaqiyatli erishish natijalarini kafolatlaydi.

Ekologik madaniyatlilik tamoyillarini o'quvchilar ongiga singdirishda g'oyaviy targ'ibot-tashviqotini tashkil etishda birqancha tashkiliy tamoyillarga amal qilish talab qilinadi:

- Uzlusizlik (ekologik madaniyatlilik tamoyillarini yoshlarga singdirib borishning davomiyligini ta'minlash).

- Keng ko'lamlilik (o'quvchilarning barcha toifasining ekologik madaniyatini tarbiyalash).

- Bosqichma-bosqichlilik (o'quvchilarni ekologik tarbiyalashda ta'limning barcha bosqichlarida chora tadbirlarni tashkil etish).

- Faollik (o'quvchilar ekologik tarbiyasiga jamiyatning barcha a'zolari faolligini ta'minlash, interfaol jarayonlarni tashkil etish).

- Ilg'or targ'ibot (ekologik tarbiyada targ'ibot ishlarida o'quvchilar o'rtasida eng ilg'or uslublar va texnologiyalaridan foydalanish).

- Me'yorilik (o'quvchilar o'rtasida ekologik tarbiya ishlarida balandparvozlilik, rasmiyatchilik, buyriqbozlikka yo'l qo'yimaslik).

- Natijadorlik (targ'ibot tadbirlarida yuksak natija va yuqori samaradorlikka erishish, o'quvchilar ekologik savodxonligini to'liq ta'minlash).

O'quvchilar ongida ekologik targ'ibotchilik tuyg'usini kamol toptirishda ekologik targ'ibot ishlarini shakllantirishda axborot texnologiyalaridan foydalanish alohida ahamiyat

kasb etadi. Bu ekologik targ'ibot ishi uchun axborotlarni to'plash, tahlil etish, qayta ishlash, uzatish bilan bog'liq jarayonlarni olib borishni ta'min etadi. Har bir targ'ibot davriga ko'ra tadbirlar katalogini shakllantirib, doimiy foydalanib borish uchun to'plab borish va shu asosda arxiv tashkil etish muhim jarayon hisoblanadi.

Ekologik targ'ibot jarayonida axborot maqsadga erishishning asosiy vositalaridan biridir. Ekologik targ'ibotda axborotning ko'lamini, mazmuni va darajasi quyidagi:

- ekologik targ'ibotchining tayyorgarlik darajasi;
- targ'ibotchining muhim ekologik tarbiya mazmunidagi axborotlarni izlab topa olish va ularni tegishli faoliyatda qo'llay olishi;
- targ'ibot tadbirida axborot resurslari va axborot texnologiyalariga ega bo'lish, o'rganish, qayta to'ldirib ishlash va uzata olishi;
- targ'ibotchi o'quvchida mamlakat va o'zi yashayotgan xududidagi axborotlarni olish va ularni uzata olish imkoniyatiga egaligi kabi mezonlar bilan bog'liq.

Ekologik targ'ibotchilik tadbirlarini o'tkazishda axborot va kommunikatsiya texnologiyalari vositalari muayyan amallarni aniq va muntazam, rejali va ongli amalga oshirishga yordam beradi. Ekologik targ'ibotchilik tadbirlarini o'tkazishda quyidagi guruhlarga bo'lish mumkin:

Interaktiv doska – maxsus dasturiy ta'minotga ega bo'lgan matn, rasm, video va audio ma'lumotlar ham Internet-resurslar bilan ishlash, ular ustiga yozuv va izohlar yozish imkonini beradi.

Multimedia – rangli tasvirlar va grafika, matn va grafikda dinamik, harakatli effektlar, ovoz chiqarish va sintezlangan musiqalar, animaniya, videokliplar va videofilmlarni keltirish mumkin.

Audioanjuman – tarmoq texnologiyasi tizimi va telefondan foydalangan holda turli geografik nuqtalarda joylashgan bir qancha shaxslar va guruhlarning o'zaro ovozi – raqamli ma'lumotlarni almashish jarayonini ta'minlaydi.

Tadqiqot ishimizni olib borish jarayonida darsdan tashqari mashg'ulotlarni tashkil etish orqali ekologik targ'ibotchilarni tayyorlash ishlariga alohida e'tibor qaratganmiz. Darsdan tashqari ekologik targ'ibotchilik tadbirlari o'quvchilarning ekologik targ'ibot, tashviqot haqidagi bilimlarini chuqurlashtirishda, ularda ekologik madaniyat, e'tiqod va ekologik targ'ibotchilikka bog'liq dunyoqarashni tarkib toptirishda katta imkoniyatlarga ega ekanligi aniqlandi.

Ekologik targ'ibotchilik mazmunida darsdan tashqari uyushtiriladigan mashg'ulotlarga tajribaviy maktablar jamoasining umumiy ishi sifatida qaraldi. Zero, darsdan tashqari mashg'ulotlar jarayonida mustaqil fikrlash tafakkurni boyitish, dunyoqarashini qaror toptirish uchun zamin hozirlashga xizmat qilguvchi faoliyatining tashkil etilishi barkamol, sog'lom avlodni shuningdek, o'quvchilarni ekologik targ'ibotchilik faoliyatiga tayyorlash yo'lidagi muhim qadam bo'ldi.

O'quvchilarni ekologik targ'ibotchilik faoliyatiga tayyorlashga yo'naltirilgan darsdan tashqari tadbirlar quyidagi maqsadni amalga oshirishga xizmat qildi: o'quvchilar tomonidan egallagan Orol muammosiga bog'liq ekologik-targ'ibotchilik bilimlarini amaliyotga tadbir

etish asosida ekolog-targ'ibotchilar faoliyatini tashkil etish ko'nikma va malakalarga ega bo'lish, ijobiy axloqiy-ekologik fazilatlarni o'zlashtirish, ularda dunyoqarash va madaniyatni shakllantirish.

O'quvchilarni ekologik targ'ibotchilik faoliyatiga tayyorlashga yo'naltirilgan darsdan tashqari mashg'ulotlar quyidagi tarbiya metodlar yordamida amalga oshiriladi:

a) O'quvchilar ongiga ta'sir etuvchi tarbiya metodlariga – hikoya, tushuntirish, ta'kidlash, ma'ruza, ekologik targ'ibotchilik masalasida suhbat, namuna ko'rsatish, bahs munozara, aqliy hujum, breynshtorming;

b) Ijtimoiy xulq tajribalarini orttirish va faoliyatini tashkil etish metodlari – topshiriq berish, tarbiyalovchi vaziyatlardan foydalanish, takrorlash, pedagogik talab;

v) Tarbiyada ma'qullash va rag'batlantirish, kayfiyatini ko'tarish, ruhlantirish.

Tadqiqotimiz jarayonida darsdan tashqari mashg'ulotlarni tashkil etishda quyidagi tamoyillarga amal qilindi:

ekologik targ'ibotda ta'lim va tarbiya birligi;

olib boriladigan targ'ibotchilik tadbirlarining bir maqsadga yo'naltirilganligi;

tashkil qilinadigan ekologik targ'ibotchilik tadbirlarining g'oyaviyligi;

ekologik targ'ibot ishlarining hayot bilan bog'likligi;

targ'ibotchilikka yo'naltirilgan tadbirlarni olib borishda o'quvchi shaxsini hurmat qilish;

tadbir materiallarini tanlashda o'quvchilarning yosh va psixologik xususiyatlarini hisobga olish;

targ'ibotchilik ishlarini olib borishda muntazamlilik va tizimlilik.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoev ekologiya muammosi hozirgi kunda mahalliy va mintaqaviy doiradan chiqib, butun insoniyatning umumiy muammosiga aylanganini ta'kidlab, yoshlarga ziyolilar tomonidan ekologik bilim berish fazifalarini belgilab berganlar [1].

Ekologik targ'ibotchilar jamoasida yuzaga kelgan sog'lom psixologik muhit, o'zaro hamjihatlik, bir-biriga bo'lgan ishonch va hurmat darsdan tashqari ekologik targ'ibotchilik tadbirlarining samarali bo'lishida muhim omil bo'lib xizmat qiladi.

Tadqiqot ishimiz davomida targ'ibotchilik harakatini "AIDA" formulasi orqali bildirish mumkinligi: 1) attention (diqqat), 2) interest (qiziqish), 3) desire (qo'zg'atish, nimanidir ishlashga istak uyg'otish), 4) action (harakat) deb keltirib o'tganmiz. Xususan, targ'ibotchilik ta'sirini ikkita asosiy vazifalarga ajratish mumkin:

u yoki bu kerakli va foydali namoyishlar, tushunchalar, qarashlar odat va ishontirishlar haqida bilim berish va mustahkamlash;

namaqul namoyishlar, tushunchalarni, ishontirishlarni yo'qotish va o'zgartirish.

Bu ikkala targ'ibotchilik vazifalari ham ta'sir o'tkazish yordamida, ham ishontirish yordamida amalga oshirilishi mumkin.

O'quvchilar bilan olib boriladigan targ'ibotchilik ishining yutuqlari ko'pgina psixologik faktlarga bog'liq. Ulardan biri xabarda ma'lumotlarning birlamchiligidir. Chunki, inson

birinchi o'rinda o'zining qarashlariga to'g'ri keladigan xabarlarni yaxshi va tez qabul qiladilar. Boshqalaridan esa, qabul qilishdan o'zlarini olib qochishga harakat qiladilar.

Targ'ibot ishlarining muvofaqiyatli amalga oshishi uchun targ'ibot ishini olib boruvchi to'garaklarga ishonchning bo'lishi va ularning qanday obruga ega ekanligiga va komponentligiga bog'liq bo'ladi. Shuning uchun ham maktabda tashkil etiladigan targ'ibot-tashviqot ishlarini to'g'ri tashkil eta olish va ularga qabul qilingan a'zolarni kengroq ma'lumotlar bilan qurollantirib, ularning obrularini oshirib borish kerak bo'ladi.

Insonni o'rab turgan tabiiy muhit va uning boyliklarini biladigan, undan tejamkorlik bilan foydalanadigan, saqlaydigan, tabiat boyligiga, go'zalligiga go'zallik qo'shadigan, ijtimoiy va tabiiy qonunlarni biladigan bilimdon shaxsni shakllantirish ekologik tarbiyaning maqsadi hisoblanadi. Shunday ekan, o'quvchilarga ekologik bilim berishda maktab rahbarlari, o'qituvchilar zimmasiga juda katta mas'uliyat yuklaydi.

Afsuski, umumiy o'rta ta'lim maktablarida o'tilishi belgilangan o'quv fanlari qatoriga ekologiya alohida fan sifatida kiritilmagan. V-IX sinflarda o'tiladigan barcha fanlarni o'qitish jarayonida beriladigan mavzular mazmunidan kelib chiqqan holda ekologik bilimlar beriladi.

O'qituvchi har bir dars mavzusining ekologik maqsadi, mazmuni, vazifalari va istiqbollarni ko'ra bilishi, mavzuning ekologik maqsadi ta'lim-tarbiya jarayonining umumiy manfaatlariga mos bo'lishi va u bilan uzviy bog'langanligini aniq tasavvur qilishi zarur.

O'zbekiston Respublikasida ekologik ta'limni rivojlantirish konsepsiyasining "Umumiy o'rta ta'lim tizimida ekologik ta'limni takomillashtirish bobining 25-Ekologik targ'ibotni keng yo'lga qo'yish mexanizmini takomillashtirish va rag'batlantirish maqsadida umumiy o'rta ta'lim maktablarida turli ko'rik-tanlovlar tashkil etish" [2] deb keltirilgan vazifasidan kelib chiqib, ekologik ta'lim-tarbiya eng avvalo dars jarayonida, so'ngra darsdan tashqari ishlar jarayonida: davra suhbatlari, ilmiy-amaliy anjumanlar, ekologik xaftaliklar, ekologik kechalar, ekspeditsiya, ko'rik-tanlov va ekskursiyalar orqali amalga oshirish maqsadga muvofiqdir.

O'qituvchi darsdan tashqari ishlarda olib boriladigan ekologiyaga oid mashg'ulotlarning mazmuni, hajmi, tashkiliy shakllarini ishlab chiqish va uning samaradorligini ko'z oldiga keltira olishi lozim.

"Tabiatshunoslik", "Yosh ekolog-targ'ibotchilar" kabi to'garaklarni tashkil etish asosida o'quvchilarning tabiatga bo'lgan qiziqishi oshadi, unga munosabati ongli ravishda shakllanadi va boshqa o'tiladigan o'quv fanlariga yanada qiziqishi ortadi. Ekologik tarbiya haqidagi fikrlar tabiatni sevish, uni ardoqlashga bo'lgan xohish-istak, mas'uliyatni sezish, muammo haqidagi mustaqil tafakkur, mushohada qilish, ijobiy xulosalar chiqarishdan, tassavurlarni kengaytiruvchi sayyohatlar, ob-havo va tabiatni kuzatishdan, o'zi yashayotgan muhitni ko'kalamzor qilish, mevazorlashtirish, mehnat ko'nikmalarini shakllantirishdan, oromgohlar faoliyatini rivojlantirishdan boshlanadi.

Darsdan tashqari ishlar o'quvchilarda hamqorlik, do'stlik, mehnatsevarlik, kasb-hunarga qiziqish hislatlarini tarbiyalaydi. O'quvchilarni tabiat va inson hayotiga oid bo'lgan

qiziqarli faktlar, tushunchalar, ko'nikmalar bilan qurollantiradi. Eng muhimi o'quvchilarning ekologik bilimlarini oshiradi, unga bo'lgan qiziqishlari ortadi.

Darsdan tashqari ishlarni tashkil etish usullaridan tabiatda olib boriladigan ishlar; kuzatish, sayr-sayohat, ekologik adabiyotlar bilan ishlash, ma'ruzalar, referatlar, gazetalar, stendlar tayyorlash kabilar amaliyotda keng tarqalgan. Shuningdek, ekologik tarbiyada o'yinlardan foydalanish; kechalar, olimpiadalar, viktorinalar, turli xil o'yinlar uyushtirishga katta e'tibor qaratish lozim deb hisoblaymiz.

Ekologik targ'ibotchi o'quvchilar o'z faoliyatlari davomida keng ko'lamdagi maktab o'quvchilari tabiatni muhofaza qilish, uni avaylab-asrash xissini o'ygatish natijasida yanii produktivlik (hosildorlik) qobiliyatini rivojlanishiga erishildi. Produktivlik (hosildorlik) – bu faoliyat natijalarini baholovchi ko'rsatkich, bu shaxsning ma'lum bir sohada vazifalarni samarali va samarali bajarish va maqsadlarga erishish qobiliyati hisoblanadi va ma'lum vaqt oralig'ida olingan natijalar miqdorini belgilaydi.

Shuningdek, biz o'quvchilarning ekoblogerlik faoliyatida ham qo'llashimiz mumkin. Bunda ekobloger daraxtni avaylab-asrash, unga zarar etkazmaslik, kuchatlar ekish va uni parvarishlash orqali biz nafas oladigan havoni kislorod bilan boyishiga hissa qo'shishimiz mumkinligini targ'ib qilishda foydalanishi mumkin. Biz daraxtlarni saqlab qolishda kundalikli ishlatiladigan qog'ozlardan foydalanishni kamaytirmasak qanday oqibatlariga olib kelishini o'quvchilarga tushuntirishadi. Ekobloger agar qog'ozni o'rinsiz ishlatishning oldini olmasak o'rmonlarni yo'q qilamiz. Statistika muvofiq 1 tonna qog'ozni tezash, 17 ta daraxtni, 26000 litr suvni, 240 litr yoqilg'ini, 4000 kvk elektrenergiasini saqlab qolishimiz mumkin ekan [3]. Lekin hozirgi kunda eng ko'p uchraydigan chiqindi turi qog'oz. Shuning uchun har bir inson o'rmonlarni asrashni o'zidan boshlashi kerak. Chunki daraxt – siz va biz nafas oladigan kislorodning negizgi ko'zi. Bugun o'ylanmasdan qog'ozni foydalansak, nafaqat tabiatga, balki o'zimizga ziyon etkazamiz. Biz qanchalikli qog'ozlarni kam isrof qilsak, ishlatilgan qog'ozlarni alohida yig'ib qayta ishlab chiqarishga topshirsak, shuncha daraxtlarni saqlab qolishga o'z hissamizni qo'shishimiz haqida yoshlarga tushuntirish ishlarini olib borishadi.

Shu ma'noda o'quvchilarda tabiatga nisbatan ongli munosabatni shakllantira olsak, bu bilan bir qatorda Vatanga muhabbat, yaqinlariga nisbatan hurmat-izzat, har bir narsadan oqilona foydalanish barcha mavjudotga nisbatan nafosat va g'amxo'rlikni ham tarbiyalash imkoniga ega bo'lamiz.

O'quvchilarda ekologik ongni shakllantirishda maktablarda tashkil etiladigan ekologik targ'ibotchilarni tayyorlovchi to'garaklarning o'rni behiyosdir.

Ekolog-targ'ibotchilarni tayyorlash uchun tashkil etiladigan to'garaklarda olib boriladigan targ'ibot ishlarini quyidagi uchta: og'zaki, ko'rgazmalari va ommaviy axborot vositalari orqali namoyon etish mumkin.

Ko'rgazmali targ'ibot vositalariga: ekologik mavzuga bog'liq bo'lgan plakatlar, chaqiriqlar, fotogazetalar, devoriy gazetalari, karikaturalar, eliminatsiyalar, ko'rgazmalar, me'moral xonalar tashkil etishni kiritish mumkin.

Ommaviy axborot vositalariga – ekologik masalalarni ko'rsatuvchi kinofilmlar, gazetalar va jurnallarda maqolalar chop ettirish, radio eshittirishlar, televideniedan chiqishlar, ekobloger telegram kanallari tayyorlashni kiritishga bo'ladi.

Og'zaki targ'ibot vositalariga – ekologik masalalarni ochib beruvchi chiqishlar, ma'ruzalar, hisobotlar, viktorinalar, xabarlar, musobaqalar, ekoblogerlar, ekovolonterlar, suhbatlar, uchrashuvlar, diskussiyalar, suhbatlar, dramalashtirilgan chiqishlar (badiiy asarlar o'qib berish) va folklor (ashulalar), ekovolonterlar harakatlarini kiritish mumkin. Masalan, "Zakovat klubi" musobaqasini o'tkazishni quyidagicha keltirish mumkin. Musobaqaning maqsadi quyidagicha belgilangan: Ekologik ta'lim va tarbiyani o'quvchilar ongiga singdirish, o'z Vatanini sevadigan va uni himoya qilishga tayyor, ekologik targ'ibotchi, e'tiqodi but, sog'lom dunyoqarashli insonlar qilib tarbiyalash.

O'quvchilarning musobaqaga qadar egallashi lozim bo'lgan bilimlari doirasida quyidagilar kiradi: ekologiya haqida ma'lumotlarga ega bo'lish, ekologiya fanining rivojlanish tarixi va uni o'rganish uchun zaruriyatning nima sababdan paydo bo'lganligi, tabiat, atrof-muhit muhofazasi to'g'risida qonunlarni bilish, tabiatni tashkil etuvchi (quyosh, havo, suv, tuproq) komponentlarni va tabiat muhofazasiga oid eng zarur tushunchalarni bilish.

Tadbirni o'tkazishda quyidagi pedagogik shart-sharoit vujudga keltiriladi: tadbir 40-50 o'quvchiga mo'ljallangan yig'ilish xonasida o'tkaziladi. Unda "Zakovat klubi" tipida o'quvchilar o'rtasida intellektual o'yin-musobaqa o'tkaziladi. Musobaqada ikki guruhdan iborat bo'lgan 18 nafar o'quvchi qatnashadi. Qolgan o'quvchilar esa ularning faoliyatini kuzatadilar va baholaydilar. O'qituvchi musobaqa shartini e'lon qiladi.

Musobaqa sharti bo'yicha 1-turda o'quvchilarning ekologiya fanining rivojlanish va uni o'rganish uchun zaruriyatning nima sababdan paydo bo'lganligiga oid bilimlari sinaladi. Bunda quyidagi savollardan foydalanish mumkin:

- Ekologiya atamasi kim tomonidan va qachon fanga kiritilgan?
- Ekologiya so'zi qaysi tildan olingan va qanday ma'noni anglatadi?
- Ekologiya fanining rivojlanishi va uni o'rganish uchun zaruriyat nima sababdan paydo bo'lgan?
- O'zbekistonda ekologiya fani rivojlanishiga hissa qo'shgan olimlardan kimlarni bilasiz?
- O'quvchilar o'rtasida ekologik targ'ibot ishlarini olib borish kerakmi, nima uchun kerak deb o'ylaysiz? – kabi savollar.

2-tur musobaqada savollar tabiat, atrof-muhit muhofazasi to'g'risidagi qonun bo'yicha tuzilgan, masalan, O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 62 moddasi nima haqida? O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 61 moddasida nima delingan? – kabi savollardan foydalaniladi.

3-tur shartida esa zakovat klubida ishtirok etayotgan raqib guruhlarining beradigan savol-topshiriqlari asosiy manba bo'lib xizmat qiladi. Har ikki jamoa ishtirokchilari 3 tadan savol tayyorlab, konvertga joylaydilar. Raqib guruh qatnashchisi o'zi tanlab olgan konvert ichidagi savolga javob berishi lozim.

Musobaqani baholash o'quvchilar tomonidan belgilangan hay'at a'zolari hukmiga havola qilinadi.

Tadbirlarda qo'llaniladigan bu xildagi noan'anaviy tarbiya shakllari o'quvchilar faoliyatini rivojlantirish, ularni mustaqil fikrlashga o'rgatish, avvalo, inson, uning madaniyatini, tabiat, tabiatni tashkil etuvchi (quyosh, havo, suv, tuproq) komponentlarni va tabiat muhofazasiga oid eng zarur tushunchalar mohiyatini anglashlariga yordam beradi. O'quvchilar shundagina, o'simliklarni payhon qilmaslik, gullarni yulmaslik, o'rmonlar, ko'chalarda yurganda shovqin chiqarmaslik, atrofga axlat to'kmaslik, yong'in chiqarmaslik, daraxtlarni kesmaslik, tuproq, havo, suvni iflos qilmaslik, yirtqich hayvonlarni o'ldirish mumkin emasligi, energiya, Yer va suvdan unumli foydalanish zarurligini anglab etadi. Bu esa, o'quvchida o'z Vatani sharafini ongli ravishda himoya qilishga, uning qonun, qarorlarini sidqidildan bajaradigan inson sifatida tabiat va uning komponentlarini qo'riqlashga, uning eng yaqin ishonchli do'sti va himoyachisi bo'lishga da'vat etadi. Shuningdek, o'quvchilarda targ'ibot ishlarini olib borishga ham qiziqish va istaklar rivojlanadi.

Tadbirlarda o'quvchilar o'zi yashayotgan o'lka tabiati o'simliklar dunyosi, hayvonot olami, barcha tirik organizmlarning inson hayoti va tabiatda tutgan o'rmini baholash ko'nikmalari shakllanadi va bu borada o'quvchilar tomonidan kichik ilmiy-tadqiqot ishlari yo'lga quyilishi "yosh ekolog targ'ibotchi olimlarni" tarbiyalaydi.

O'quvchilarni ekologik targ'ibotchilik faoliyatiga tayyorlash va tarbiyalashga yo'naltirilgan sinfdan tashqari tarbiyaviy tadbirlarning mazmuniga o'rganiladigan davr ijtimoiy, iqtisodiy va ma'naviy hayot mohiyati singdiriladi.

Mazkur turdagi tadbirlarda ishtiroq etish va o'tkazish natijasida targ'ibotchilar maktab o'quvchilari o'rtasida keng ko'lamdagi ekologik targ'ibotchilik ishlarini olib boradi va tabiatni muhofaza qilish, uni avaylab-asrash xissini o'ygatishda katta ahamiyat kasb etadi.

Xulosa qilib aytilganda, o'quvchilardan ekologik targ'ibotchilarni tayyorlashga yo'naltirilgan darsdan tashqari tadbirlarda, o'quvchilar tomonidan egallangan Orol muammosiga bog'liq ekologik targ'ibotchilik bilimlarini amaliyotga tadbiq etish asosida ekolog-targ'ibotchilar faoliyatini tashkil etish ko'nikma va malakalariga ega bo'lish, ijobiy axloqiy-ekologik fazilatlarni o'zlashtirish, ularda dunyoqarash va madaniyatni shakllantirishga to'liq yordam beradi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 28 yanvardagi "2022-2026 yillarga mo'ljallangan yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi" PF-60 sonli Farmoni. <https://lex.uz/docs/5841063>
2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2019 yil 27 maydagi 434-son "O'zbekiston Respublikasida ekologik ta'limni rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida" gi qarori. <https://lex.uz/ru/docs/4354743>

3. Turdiqulov E.O. O'quvchilarda umumbashariy ekologik dunyoqarashni shakllantirish (I.A.Karimov asarlari vositasida): O'qituvchilar uchun qo'llanma; T.N.Qori Niyoziy nomidagi O'zPFITI. – Toshkent: Sharq, 2011. –160b.

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **В.К. Хожанов**, boshlang'ich ta'lim kafedrasida katta o'qituvchisi, p.f.f.d (PhD), [**Б.К. Хожанов**, Старший преподаватель кафедры начального образования Нукусского государственного педагогического института, доктор философии (PhD) по педагогическим наукам], [**В.К. Khojanov**, Nukus State Pedagogical Institute, Department of Primary Education, Senior Lecturer, PhD in Pedagogical Sciences]; manzil: Qoraqalpog'iston Respublikasi, Nukus sh. P.Seytov ko'chasi; [адрес: Республика Каракалпакстан, город Нукус, ул. П. Сейтова] [address: Republic of Karakalpakstan, Nukus city, P. Seytov Street]